

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Раджабова Любовь Усмановна

преподаватель Бухарского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472758>

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос о происхождении загадок, об их роли в традициях русского народа, раскрывается их содержательная сторона для использования на занятиях при изучении русского языка как иностранного.

Опорные слова: загадка, обрядовые игры, народный быт, краткое сочинение, работа, художественная особенность.

Впервые термин «загадка» встречается в памятниках древнерусской письменности середины XVII в. В то время загадка бытовала уже как самостоятельный жанр и подвергалась осуждению вместе с обрядовыми играми, песнями и плясками, была широко распространена в народном быту и имела определенное обрядовое значение.

Интенсивный процесс собирания и публикации загадок в XVIII - первой половине XIX вв. закономерно ставил перед учеными и чисто теоретические вопросы о сущности и специфике жанра. Одной из первых попыток дать научное определение загадки можно считать статью в «Словаре древней и новой поэзии» (1821), составленном Н.Ф. Остолоповым: «Загадка есть краткое сочинение, по большей части в стихах, в котором без наименования вещи исчисляются ее чрез подобозначущие слова, через описание причин, действий, свойств и тем возбуждают желание к открытию ее значения».

Поэтому загадки как жанр народного творчества, широко отражающий быт и традиции русского народа, могут быть использованы при обучении русского языка как иностранного.

Желательно загадки записывать в тетради группируя по темам. Их можно связывать с конкретными ситуациями речевого общения. Загадки можно предлагать и тогда, когда необходимо дать отдых учащимся, переключить их внимание с одного вида работы на другой, или же в конце занятий, когда остаются свободными несколько минут. Оживляя учебный

процесс, загадки активируют работу учащихся, повышают их интерес к изучению русского языка как иностранного.

При анализе лексики загадок особое внимание следует уделять встречающимся в их составе малоупотребляемым, местным (областным), просторечным и устаревшим словам и выражениям.

Важно также обращать внимание не только на содержательную сторону загадок, но и на художественные их особенности. Необходимо показать учащимся, какими средствами достигается образность в тех или иных загадках, с тем чтобы они смогли эмоционально воспринимать образ загадок и оценить их художественное своеобразие.

Из различных возможных видов работы с загадками кратко остановимся лишь на использовании загадок в устном или письменном сочинении. Учащимся можно, например, предложить составить устный рассказ с привлечением загадок из одной и той же или из разных тематических групп или написать рассказ на материале предложенных загадок.

Можно организовать специальный урок по русским загадкам, включив в него несколько вопросов:

1. Происхождение загадок.
2. Изображение русского быта в народных загадках.
3. Картины русской природы в загадках.
4. Художественные особенности загадок русского народа.
5. Виды загадок и их композиционные особенности.
6. Принципы распределения загадок по тематическим группам.
7. Связь загадок с другими жанрами устного народного творчества.
8. Литературные загадки и их связь с народными загадками
9. История собрания и изучения загадок.
10. Общее и национальное в тематике и образности загадок разного разных народов.
11. Проблема перевода загадок.

Специальные занятия будут способствовать совершенствованию и расширению знаний учащихся и углубленному знакомству с культурой русского народа.

Началом работы должна послужить общая беседа о загадках русского народа. Знакомство хорошо было бы построить в виде живого диалога между преподавателем и учащимися, совместной поисковой работой.

Например, с помощью привлечения синонимов раскрыть семантику незнакомых слов, найти признаки сходства и различия загадываемого и заменяющего его предмета. Раскрыть образ, который лежит в основе сравнения, найти аналогичную загадку в родном для учащихся языке, если она имеется, - вот примерный круг вопросов, которые нужно выяснить с учащимися в такой беседе. Даже из такой простой загадки, как «Без окон, без дверей полна горница людей» (Огурец) учащиеся могут почерпнуть для себя различные познавательные сведения, в частности о слове **горница**. Так, слово **горница** имеет два значения: первое (ныне устарелое) – «комната, находящаяся наверху, в верхнем этаже», и второе, пришедшее в литературный язык из народных говоров и сохраняющее в нем областной характер, - «чистая половина крестьянской избы». Сравните: горничная – работница, убирающая комнаты и прислуживающая в них.

Дальнейшая работа может иметь самые различные формы: подобрать к загадке иллюстрацию из Интернета, репродукцию картины, сделать собственные рисунки карандашом, красками. Иллюстрированные таким путем загадки можно собирать в специальных альбомах, располагать на электронных ресурсах.

На курсах можно проводить игры в форме викторины. Участники делятся на две (или более) группы, каждой из которых раздают карточки, как правило, с уже известными загадками. Загадывать загадки следует не вразбивку, а в определенной последовательности, по темам, идя от конкретных вещей к более абстрактным, от простых к сложным, стараясь тем самым облегчить положение отгадывающих. Победа присуждается той группе, которая отгадала большее число загадок, при этом может учитываться быстрота и точность отгадывания, число загадок, отгаданных всей группой или отдельным ее членом и т.п.

Большой интерес должно вызвать проведение специального вечера загадок. В его программу включаются народные, и литературные загадки. Загадки рекомендуется произносить наизусть, громко и четко, в нормальном темпе речи. Отгадку нужно говорить после небольшой паузы, давая возможность отгадывающим подумать. Можно изменить привычный порядок отгадывания: показывать учащимся рисунок с отгадкой (горница, веник, медведь) и просить их вспомнить известные им загадки с этим предметом. Также можно организовать различные презентации. Можно организовать выставку сборников загадок, которая

посвящена загадкам (рисунки к загадкам, переводы загадок своего народа на русский язык).

Русская загадка, как и другие малые жанры фольклора – пословицы, поговорки, прибаутки, скороговорки и др., - должна найти себе соответствующее место среди разнообразных форм при изучении русского языка как иностранного. Фольклорные тексты, знакомя с народным поэтическим творчеством, представляют собой важный источник приобщения к разговорной речи. И задача преподавателя русского языка состоит в том, чтобы умело и с максимальной отдачей использовать этот материал с целью развить практическое владение русским языком.

Литература:

1. Русские народные загадки, пословицы, поговорки / Сост., авт.вступ. статей, коммент. и словаря Ю.Г.Круглов. - М.: Просвещение, 1990. - 336 с. - (Библиотека словесника).
2. Автореферат диссертации по филологии на тему: «Русская народная загадка» 2004 О. Н. Говоркова, кандидат филологических наук - Москва, 2004 г.
3. Насыбулина А.В. Загадка // Русские паремии: новые формы, новые смыслы, новые аспекты изучения: Колл. монография / Науч. ред. Т.Г.Никитина. Псков, 2008. С.145-178.
4. Usmanovna R. L. SOME WAYS TO TRANSLATE ENGLISH PHRASAL VERBS INTO RUSSIAN //E-Conference Globe. – 2021. – С. 10-13.
5. Раджабова Л. У. РАЗВИТИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ–ФИЛОЛОГОВ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА–«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО», АС МАКАРЕНКО «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 49-53.
6. Radjabova L. U. DEVELOPMENT OF UNPREPARED SPEECH OF STUDENTS IN THE WORKS OF V. RASPUTIN" LESSONS OF FRENCH" AND AS MAKARENKO" PEDAGOGICAL POEM" //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 14-17.
7. Usmanovna R. L. Comparative Analysis of Composite Words //JournalNX. – С. 469-470.
8. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
9. Aliyeva Z. TARIXIY STYLILASHNING LEKSIK VOSITALARI: ARXIZMLAR VA TARIXIBLAR // Zamonaviy ta'lim yutuqlari jurnali. - 2022. - Т. 3. - S. 150-154.

